

Saksanpähkinöiden jalostus ja markkinointi: jalostusvaiheet, teknologia ja markkinointimahdollisuudet

www.af4eu.eu

Pähkinä on todellinen monikäyttöinen lahjakkuus, jolla on monenlaisia käyttömahdollisuuksia: Puun jokainen osa hedelmistä puutavaraan on hyödynnettävissä.

Daniel Fischer*, Ahmed
Manzim Ridwan*, Peter Zander*

Leibniz Centre for Agricultural Landscape
Research (ZALF) e.V., working group
"Agricultural Economics and Ecosystem
Services"

Arkeologiset löydöt osoittavat, että saksanpähkinäpuu (*Juglans regia*) on yksi ihmiskunnan vanhimmista hyödyntämistä puulajeista. Nykyään saksanpähkinät ovat suosittuja monipuolisten ja laaja-alaisten käyttökohteidensa ansiosta: syötäviin tuotteisiin kuuluvat pähkinät, öljy, tee, likööri ja makeutusaineet. Lääkinnällisten käyttötarkoitusten lisäksi puulla on suuri taloudellinen merkitys sen korkean arvon ja kestävyuden vuoksi.

Saksanpähkinästä voidaan tuottaa myös tanniineja, väriaineita, hyönteiskarkotteita, biosidejä ja torjunta-aineita sekä öljyä, jota käytetään maaleihin, puun kiillotukseen ja saippuan valmistukseen. Saksanpähkinöiden kulutus Saksassa kasvaa, mutta suurin osa pähkinätuotteista tuodaan maahan, pääasiassa Kaliforniasta. Lisäksi Saksa tuo vuosittain noin 13 500 tonnia saksanpähkinöitä, mikä tekee siitä maailman toiseksi suurimman tuojan.

Kasvavasta kysynnästä ja suosiosta huolimatta saksanpähkinöiden kaupallinen viljely on Saksassa edelleen heikosti kehittyntä. Tämä merkitsee lupaavaa potentiaalia kotimaisille tuottajille. Saksanpähkinätuotannon potentiaalinen hyödyntämiseksi Saksassa on otettava huomioon seuraavat keskeiset jalostusvaiheet:

1. Raaka saksanpähkinät: sadonkorjuu ja keruu, puhdistus ja pesu, kuivaus (tavoitekosteus 6–12 % homeen ja mykotoksiinien kasvun estämiseksi), viileä ja hyvin ilmastoitu varastointi sekä lajittelu.
2. Kuoritut saksanpähkinät: kuoriminen, ytimen erottelu, seulonta ja lajittelu.
3. Pilkotut tai murskatut saksanpähkinät: kuoriminen, pilkkominen ja pakkaaminen (tyhjiö / ilmatiiviisti).
4. Saksanpähkinäjauho: kuorittujen pähkinöiden jauhaminen, seulonta (valinnainen) ja ilmatiivis pakkaus.
5. Saksanpähkinäöljy: kylmäpuristus, suodatus ja pullotus (tummiin lasipulloihin laadun säilyttämiseksi).

Johtopäätös: Saksassa kasvava saksanpähkinätuotteiden kysyntä tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja merkittävä markkinapotentiaalia paikallisille ja alueellisille tuottajille, erityisesti kasvavalla agroforestry-sektorilla.

Funded by
the European Union

Tämä hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin HORIZON EUROPE -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta avustussopimuksen nro GA 101086563 mukaisesti. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin yksinomaan kirjoittajien omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin näkemyksiä. Euroopan unionia tai rahoituksen myöntänyttä viranomaista ei voida pitää niistä vastuullisina.